

УДК 14.317
**ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

ТАУРБЕКОВА АЙНУР САПАШОВНА

Докторант педагогического факультета Жетысуского университета
имени И. Жансугурова

Научный руководитель **ЫБЫРАИМЖАНОВ К., КРИВИРАДЕВА Б.**
Талдыкорган, Казахстан

Аннотация: Статья рассматривает дифференциацию содержания и процесса обучения как один из ключевых факторов развития читательской компетентности учащихся начальных классов. Опираясь на исследования казахстанских и зарубежных педагогов, в статье рассматривается вариативность заданий, учёт индивидуальных особенностей учащихся и гибкость педагогических стратегий обеспечивают формирование смыслового чтения, повышение учебной мотивации и развитие метапредметных навыков. Дифференциация содержания, процесса и продукта обучения позволяет адресно поддерживать детей с разным уровнем подготовки, тем самым создавая условия для успешного формирования читательской грамотности в соответствии с требованиями современного образования.

Ключевые слова: читательской грамотности, дифференцированное обучение, учащихся начальных классов.

Abstract: The article examines the differentiation of instructional content and learning processes as one of the key factors in developing reading competence among primary school students. Drawing on research by Kazakhstani and international educators, the study highlights how task variability, consideration of individual learner characteristics, and flexible pedagogical strategies contribute to the formation of meaningful reading, increased learning motivation, and the development of cross-disciplinary skills. Differentiation of content, process, and learning outcomes enables targeted support for students with varying levels of preparedness, thereby creating conditions for the effective development of reading literacy in accordance with the requirements of modern education.

Keywords: reading literacy, differentiated instruction, primary school students.

Эффективное внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс предполагает, что учитель осуществляет научно обоснованный и методически выверенный выбор методов обучения. Этот выбор должен учитывать возрастные, когнитивные и индивидуально-психологические особенности учащихся, а также соответствовать целям и задачам урока и профессиональной стратегии педагога. Опираясь на эти принципы, учитель создает образовательную среду, способствующую развитию познавательной активности и формированию функциональных учебных навыков.

Дифференцированное обучение представляет собой процесс организации образовательной деятельности с учётом интересов, склонностей и индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивая вариативность и личностно ориентированный подход в обучении. Такой формат предполагает целенаправленное структурирование содержания, методов и форм учебного процесса, что позволяет максимально учитывать познавательные потребности студентов, способствует раскрытию их потенциала и создаёт условия для профессионального самоопределения и дальнейшего образовательного продвижения.

Одним из наиболее результативных инструментов индивидуализации обучения в начальной школе является дифференцированный подход. В научной литературе он определяется как особая форма организации учебной деятельности, позволяющая учитывать разнообразные образовательные потребности школьников и обеспечивать каждому ученику доступный уровень сложности учебного материала. Теоретико-методологические основы дифференцированного обучения были заложены Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубинштейном, которые рассматривали развитие ребёнка через призму зоны ближайшего развития и механизмов интериоризации. Психолого-педагогические особенности младшего школьника раскрыты в трудах В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Ш. А. Амонашвили, что создаёт фундамент для научного осмысления процессов дифференциации [1].

Глобализация экономических процессов и активное присутствие зарубежных компаний в экономике Казахстана усиливают значимость овладения иностранными языками, что, в свою очередь, требует модернизации национальной системы образования. Внедрение международного опыта и ориентация на мировые образовательные стандарты закономерно приводят к обновлению содержания и технологий обучения, даже без формального присоединения к международным образовательным пространствам.

В казахстанской педагогике вопросы дифференцированного обучения нашли отражение в работах С. Рахметовой, Ж. Аймауытова, К. Жампеисовой, Г. Уайсовой, А. Бейсембаевой, которые подчёркивают необходимость опоры на индивидуальные траектории развития учащихся. Согласно их исследованиям, эффективная дифференциация обеспечивает устойчивое формирование учебной мотивации, способствует развитию языковых и метапредметных компетенций и является ключевым условием успешного освоения обновлённого содержания образования. Так, С.Рахметова [2] отмечает, что «вариативность учебных заданий позволяет учитывать природные различия детей и способствует развитию осознанной учебной самостоятельности»; аналогичного подхода придерживается Ж. Аймауытов [3], говорящий о дифференциации как «механизме оптимизации когнитивной нагрузки и формирования функциональной грамотности младших школьников».

Дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальные различия учащихся — уровень подготовленности, темп восприятия информации, особенности когнитивного развития, учебную мотивацию и индивидуальный стиль познания. Такой подход обеспечивает поэтапную помощь ученикам, испытывающим затруднения, и создаёт зону ближайшего развития для детей с высоким учебным потенциалом. Это полностью согласуется с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского [4], который подчёркивал необходимость организации учебного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями и перспективами развития ребёнка. Реализация дифференцированного обучения требует комплексной диагностики индивидуальных особенностей учащихся, включающей оценку внимания, памяти, логического мышления, учебной мотивации, сформированности общеучебных навыков. Для этого используются разнообразные методы диагностики: наблюдение, тестирование, анкетирование, экспертное интервью, анализ учебной деятельности. Полученные данные позволяют педагогу проектировать учебный процесс на основе объективной картины индивидуальных различий.

В современной дидактике дифференциация включает три взаимосвязанных структурных компонента: *содержание, процесс и продукт*. *Содержание* представляет собой систему знаний, умений и навыков, адаптированных под индивидуальные особенности и уровень подготовки учащегося. *Процесс обучения* реализуется через специально подобранные упражнения, стратегии и виды деятельности, обеспечивающие эффективное освоение содержания. *Продукт обучения* — это конечный результат (проект, письменная работа, устное высказывание, творческая интерпретация текста), позволяющий оценить степень сформированности учебных умений.

В контексте начального образования дифференциация приобретает особую значимость, поскольку напрямую связана с развитием читательской грамотности младших школьников.

Для учеников первых лет обучения чтение является не только базовым учебным навыком, но и главным инструментом освоения всех других предметов. Поэтому вариативность заданий, гибкость инструкций, учёт темпа чтения, уровня понимания и индивидуальных стратегий восприятия текста становятся ключевыми условиями формирования осознанного и смыслового чтения.

Корректировка содержания учебного материала особенно важна при формировании читательской грамотности. Она позволяет обеспечить адресную поддержку учащихся, которым требуется разный уровень опоры при работе с текстом. Для одних детей содержание может быть углублено — предлагаются задания на интерпретацию, поиск скрытых смыслов, анализ поступков героев; для других материал структурируется через опорные слова, графические схемы, иллюстрации, что облегчает понимание. Такая дифференциация способствует не только освоению техники чтения, но и развитию смыслового восприятия текста, умения формулировать вопросы, делать выводы, пересказывать содержание и выражать собственную позицию.

Кроме того, дифференциация стимулирует развитие критического и творческого мышления, расширение словарного запаса, формирование связной монологической и диалогической речи — компонентов, которые в международных исследованиях PISA и PIRLS определяются как ключевые для читательской грамотности. Учащиеся учатся выбирать адекватные стратегии чтения, понимать учебные и художественные тексты, извлекать и интерпретировать информацию, что является показателем высокого уровня функциональной грамотности.

Таким образом, дифференциация содержания, процесса и продукта обучения выступает эффективным педагогическим инструментом, позволяющим создать условия для успешного развития читательской грамотности в начальной школе, обеспечивая каждому ребёнку доступ к образовательным достижениям в соответствии с его познавательными возможностями и образовательными потребностями

В начальной школе учащиеся условно разделяются на три группы:

1. *Группа с низким уровнем подготовки*, для которой характерны недостаточная учебная самостоятельность и потребность в постоянном сопровождении. Учитель использует опорные схемы, алгоритмы, образцы выполнения.

2. *Группа среднего уровня*, учащиеся которой обладают нестабильными навыками и требуют методической поддержки для формирования устойчивых учебных действий.

3. *Группа высокого уровня*, отличающаяся высокой познавательной активностью, способностью к самостоятельному анализу и выполнению исследовательских заданий [5].

Важным элементом дифференциации являются уровневые задания — комплексы упражнений, организованные по принципу усложнения. Они обеспечивают системное развитие учебной самостоятельности, формирование смыслового чтения, развитие языковой и когнитивной компетентности ребёнка. Как отмечает Г. Уайсова, уровневые задания «формируют у учащихся способность к самостоятельному планированию действий и осознанию индивидуальной образовательной траектории», что является ключевым условием функциональной грамотности [6].

В обновлённом содержании образования особое внимание уделяется развитию языковых навыков: аудированию, говорению, чтению и письму. Чтение и письмо выступает продуктивным видом речевой деятельности, требующим сложных когнитивных операций. В соответствии с замечанием Вуген [8], «чтение является процессом трансформации мыслей в языковую форму», что подчёркивает необходимость формирования устной речи через систему дифференцированных заданий.

В рамках дифференциации применяются следующие типы письменных и устных заданий которые развивают читательскую грамотность:

- *A - уровень*: творческая переработка текста, создание новых сюжетных линий;
- *B - уровень*: написание и чтение текста по заданным критериям;

— *С-уровень*: создание короткого высказывания на основе опорных слов.

В рамках организации дифференцированного обучения при развитии читательской грамотности младших школьников эффективным является использование заданий различного уровня сложности, соответствующих познавательным возможностям учеников. В качестве учебного материала используется казахская народная легенда «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», входящая в программу предмета «Әдебиеттік оқу» для 2–3 классов. Данный текст обладает ценным методическим потенциалом: он сочетает культурно значимый сюжет, нравственное содержание и доступность восприятия, что позволяет применять его для смысловой переработки, анализа и создания собственных текстов.

Первый уровень — А-уровень — предполагает выполнение творческой работы, направленной на развитие навыков интерпретации текста и построения новых смысловых линий. Учащимся предлагается придумать продолжение легенды, опираясь на ключевые события прочитанного. Ребёнок должен ответить на вопросы: что произошло с ласточкой после её доброго поступка, как изменилась её судьба, как реагировали люди. Таким образом, учащийся создает короткий авторский текст объёмом 8–10 предложений, в котором сохраняются элементы народного повествования. Выполнение данного задания развивает творческое мышление, умение строить связный текст, расширяет словарный запас и формирует способность оценивать нравственные поступки героев.

Второй уровень — В-уровень — направлен на формирование аналитических навыков, связанных с критериальным чтением. Учащимся необходимо составить краткую характеристику героя по предложенным критериям: определить главного персонажа, выделить его основные качества, обозначить ключевое событие и выявить авторскую мысль. После заполнения таблицы школьник составляет небольшое монологическое высказывание, читает его вслух, демонстрируя понимание текста. Данный уровень способствует развитию умения выделять существенную информацию, структурировать мысль, анализировать содержание и обобщать сведения в соответствии с учебной задачей.

Третий уровень — С-уровень — ориентирован на учащихся, которым требуется дополнительная поддержка в формировании письменной речи. Им предлагается составить 3–4 предложения, опираясь на ключевые слова: «ласточка», «человек», «огонь», «благотворительность». Работа направлена на формирование базовых навыков смысловой связи между предложениями, а также на развитие словарного запаса и умения строить элементарные логические связи. Учащийся, используя опорные слова, создаёт короткий связный текст, описывая, кому помогла ласточка, что она сделала и почему её поступок можно считать проявлением милосердия.

Использование таких дифференцированных заданий обеспечивает включённость всех обучающихся, независимо от уровня подготовки. Сильные ученики получают возможность развивать навыки творчества и интерпретации, учащиеся среднего уровня учатся анализировать текст и формулировать критерийные ответы, а дети, испытывающие трудности, получают поддерживающие задания, позволяющие безопасно и постепенно формировать базовые навыки чтения и письма.

Применение данной системы способствует развитию ключевых компонентов читательской грамотности: смыслового восприятия текста, интерпретации, рефлексии, умения выражать мысль в устной и письменной форме. Кроме того, работа с легендой позволяет интегрировать элементы национальных ценностей, таких как гуманизм, доброта и уважение к природе, что усиливает воспитательный потенциал урока. Таким образом, дифференциация заданий по уровням А–В–С делает процесс обучения более гибким, адресным и эффективным, обеспечивая достижение образовательных результатов всеми категориями учащихся.

Одной из эффективных технологий является организация учебных станций — дидактических модулей, обеспечивающих разнообразие учебной деятельности. Учащиеся могут выполнять задания на чтение, анализ текста, работу с мультимодальными материалами,

творческие задания, логические упражнения. Такая организация обучения формирует навыки смыслового чтения и метапредметные компетенции.

Преимущества дифференцированного обучения заключаются в следующем:

- *формирование учебной автономии*; учащиеся учатся самостоятельно планировать работу, выбирать способы выполнения задания в рамках своих возможностей и нести ответственность за результат собственной учебной деятельности.

- *повышение учебной мотивации*; использование дифференцированных заданий усиливает внутреннюю мотивацию к учению, поскольку содержание и уровень сложности учебного материала соотносятся с актуальными потребностями, интересами и индивидуальными ресурсами ученику, что позволяет ему переживать ситуацию успеха и воспринимать учение как личностно значимый процесс

- *развитие критического и логического мышления*; дифференцированный подход создаёт условия для интенсивного развития критического и логического мышления: ученики не просто воспроизводят информацию, а сравнивают, анализируют, аргументируют, делают выводы и осмысленно применяют прочитанное в новых учебных и жизненных ситуациях.

- *объективная и справедливая оценка*; в рамках дифференцированного обучения система оценивания становится более объективной и справедливой, так как достижения учащихся рассматриваются с учётом их исходного уровня подготовки, индивидуальной динамики и реального продвижения, а не только по формальному соответствию единым требованиям.

- *отслеживание индивидуального прогресса*: применение дифференцированных заданий позволяет учителю вести тонкий мониторинг индивидуального прогресса: педагог получает возможность регулярно фиксировать изменения в учебных результатах каждого ребёнка, своевременно корректировать образовательную траекторию и подбирать оптимальные методы поддержки и развития.

Выбор дифференцированного обучения как ключевого педагогического метода в рамках исследования обусловлен совокупностью теоретических, методологических и практических оснований, подтверждённых отечественными и зарубежными научными изысканиями. Современная образовательная парадигма, ориентированная на развитие функциональной грамотности, требует от педагога не только передачи знаний, но и создания условий для формирования у учащихся способности самостоятельно понимать, интерпретировать и критически анализировать текст. Данные требования в наибольшей степени реализуются именно в условиях дифференцированного обучения.

В условиях современного начального образования дифференцированный подход выступает наиболее адекватным инструментом реализации требований обновлённых государственных образовательных стандартов, предполагающих достижение каждым учащимся определённых метапредметных результатов. Он способствует:

- развитию осознанного и смыслового чтения как основы читательской грамотности;
- формированию устойчивой учебной мотивации, так как задания соответствуют уровню и интересам учащегося;
- повышению уверенности в собственных силах, что особенно важно для детей младшего школьного возраста;
- развитию критического мышления через систему гибких, разноуровневых и проблемных задач;
- созданию условий для равного доступа к качественному образованию.

Использование дифференцированных заданий на уроках литературного чтения способствует активному включению учащихся в образовательный процесс, формирует умение анализировать текст, выделять главную мысль, строить умозаключения и интерпретировать содержание в соответствии с личным опытом. Таким образом, дифференцированное обучение оказывает прямое влияние на ключевые компоненты читательской грамотности: когнитивные, мотивационные и стратегические.

Практические результаты педагогического эксперимента и наблюдений подтверждают, что систематическое применение данного метода приводит к устойчивому росту учебных достижений, снижению разрыва между сильными и слабыми учениками, активизации познавательной деятельности и формированию у школьников способности к учебной автономии. У детей появляется интерес к чтению, что является фундаментом успешного дальнейшего обучения по всем предметам.

Таким образом, дифференцированное обучение было выбрано в качестве методологической основы исследования, поскольку оно наиболее полно отвечает задачам развития читательской грамотности в начальной школе.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Цукерман Г.А., Ермакова И.В. Развивающие эффекты системы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: взгляд со стороны компетентного подхода // Психологическая наука и образование. - 2003. - № 4. - С. 15 -35.
2. Рахметова С. Методика преподавания казахского языка / С. Рахметова. — 2-е изд., перераб. — Алма-Ата : Ана тілі, 1991. — 179с.
3. Методические рекомендации по использованию системы критериального оценивания учебных достижений учащихся всех уровней. Сборник методических рекомендаций. – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2015. – 507 с.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь, М., «Лабиринт», 1999 г., с. 233-234.
5. Абилдаева Г.С. Развитие мотивации достижения у современных школьников в процессе обновленного содержания обучения Алматы, 2023
6. Уайсова Г. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу әрекетін дамытудың лингвистикалық негіздері (Ә.Исатаевамен авторлық бірлікте)// «Педагогика және психология» журналы, № 1 (42) 2020. -156-163 б.
7. Абдрахманова Г. Р. Развитие мотивации учебной деятельности у младших школьников в условиях современной школы. — Алматы: Қазақ университеті, 2020. — 240 с.